

DESPRE BARTÓK BÉLA ȘI CÂNTECUL ȚĂRĂNESC MAGHIAR

GERGELY Zoltán*

Béla Bartók and Hungarian Peasant Songs (Abstract)

The Romanian translation of *Hungarian Peasant Songs* by Béla Bartók, released almost a century after the original, is a valuable resource for researchers and enthusiasts of folk music. This work provides 320 melodies with additional critical notes, exploring both old and new Hungarian peasant music styles. Bartók's classification, based on rhythmic and metric patterns rather than melodic structure, offers fresh insights into ethnomusicological research. The translation opens up new opportunities for comparative studies in Eastern Europe, emphasizing Bartók's significant contribution to the field of traditional music.

Keywords: ethnomusicology, Hungarian folk music, rhythmic analysis, Béla Bartók, Folksongs.

Cuvinte cheie: etnomuzicologie, muzică populară maghiară, analiză ritmică, Béla Bartók, cântece populare.

Publicată aproape la o sută de ani de la apariția sa inițială în limba maghiară, această traducere (Béla Bartók, *Cântecul țărănesc maghiar*, traducere de Ambrus-Gyurka Zsófia, Orbán Csala, Ördög Tímea-Stefánia, Sikó Boglárka, Sur Tünde Paul, postfață de Ioan Haplea, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2023) nu doar că aduce un omagiu unuia dintre cei mai importanți etnomuzicologi și compozitori ai secolului XX, dar oferă și accesibilitate cercetătorilor, studenților și pasionaților de folclor muzical din spațiul românesc la o lucrare de referință. Volumul *Cântecul țărănesc maghiar* facilitează înțelegerea mai profundă a metodologiilor și perspectivelor inovatoare propuse de Bartók, îmbogățind astfel literatura de specialitate și deschizând noi direcții de cercetare în domeniul muzicii tradiționale. Lucrarea a fost tradusă sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Ioan Haplea. Traducerea este de o calitate remarcabilă, reușind să redea atât nuanțele complexe ale limbajului specializat, cât și subtilitățile artistice ale textului original, ceea ce contribuie la o lectură clară și captivantă.

Pentru a ne face o idee despre cât de importantă a fost apariția acestui volum din punct de vedere al contextului istoric și cultural, este esențial să trecem în revistă cele mai importante puncte de referință din istoria folclorului muzical maghiar:

1905: Este anul care marchează începutul culegerilor sistematice ale cântecelor populare maghiare, reprezentând primul pas semnificativ în documentarea și conservarea tradiției muzicale, și, implicit, în cercetarea științifică a folclorului muzical. Zoltán Kodály inițiază prima sa expediție de teren, la care se alătură ulterior și Béla Bartók.

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

1913: Bartók și Kodály consideră că este momentul să propună publicarea unei colecții universale de cântece populare maghiare. Însă, acest proiect este zădărnicit de izbucnirea Primului Război Mondial.

1917: Kodály scrie un studiu în care dezvăluie una dintre cele mai profunde trăsături ale muzicii populare maghiare: pentatonismul.

1923: Bartók și Kodály publică împreună culegerea *Cântece populare din Transilvania*, prima colecție amplă care se distinge prin autenticitatea materialului, prin metoda riguroasă de transcriere și prin organizarea sistematică a melodiilor.

1924: În 1924, Bartók publică lucrarea sa științifică fundamentală, *Cântecul țărănesc maghiar*, care oferă prima imagine de ansamblu asupra muzicii populare maghiare. Apariția acestui volum marchează un moment esențial în studiul folclorului muzical maghiar prin abordarea sa analitică și sistematică.

1934: Este un an deosebit de productiv în ceea ce privește folclorul muzical maghiar. Bartók publică rezultatele cercetărilor sale asupra relațiilor dintre muzica maghiară și cea a popoarelor învecinate. Academia de Științe Ungară își concretizează planul pe următorii 100 de ani privind publicarea mării antologii de cântece populare maghiare. Pentru pregătirea acestui proiect de amploare, Bartók este transferat de la Conservatorul de muzică Ferenc Liszt la Academia Ungară. Tot în 1934, apare și lucrarea lui Kodály, în care acesta explorează și evidențiază înrudirea stilului vechi al cântecului popular maghiar cu cel ceremis (mari).

1937: Apare cartea clasică a lui Kodály *Muzica populară maghiară* – o sinteză valabilă și astăzi a celor mai importante rezultate ale etnomuzicologiei maghiare.

1940: După emigrarea lui Bartók, Kodály preia la Academia Ungară de Științe coordonarea proiectului antologiei de cântece populare maghiare.

1951: Apare primul volum al antologiei *Colecția de Muzică Populară Maghiară* (*Corpus Musicae Popularis Hungaricae*), intitulat *Jocuri pentru copii*. Această serie, unică prin dimensiune și organizare, a ajuns până în prezent la 12 volume.

În acest context istoric bogat, opera de referință a lui Béla Bartók marchează o etapă semnificativă în istoria folclorului muzical maghiar. Însoțită de un studiu introductiv detaliat, volumul cuprinde 320 de melodii, la care se adaugă, în apendice, trei cântece populare ceremise. Lucrarea este completată de un subcapitol extins care oferă observații critice și pertinente asupra melodiilor și textelor, precum și de colecția textelor complete ale melodiilor. Anexa cuprinde două tabele de indici ai localităților, bibliografia și o postfață cu o reflecție profundă, semnată de prof. univ. dr. Ioan Haplea.

Bartók abordează organizarea materialului într-un mod diferit față de sistematizarea din *Cântecele Populare din Transilvania*. În loc să utilizeze metoda dicționarului sau clasificarea bazată pe structura melodică, el împarte materialul în trei mari categorii, bazându-se pe gruparea ritmică și metrică. Astfel, separă stilul vechi (Clasa A) de stilul nou (Clasa B) și include melodiile de tip tranzitoriu și mixt într-o grupă distinctă (Clasa C). Limitele dintre aceste categorii sunt în general clar definite, lăsând relativ puține tipuri oscilante și nesigure.

Prin această abordare, evidențiază principalele trăsături ale muzicii țărănești vechi, printre care se numără gama pentatonică, liniile izoritmice, ornamentica bogată și structura melodică non-arhitecturală. În această categorie sunt incluse melodiile rubato

cu 12, 8 și 6 silabe, precum și melodiile tempo giusto cu 8, 6 și 7 silabe, caracterizate printr-un ritm invariabil.

Bartók, printre altele, atrage atenția și asupra unui tempo giusto „adaptativ, care, evoluând din stilul vechi, a devenit predominant în categoria mult mai mare și extinsă a melodiilor de stil nou și care reprezintă una dintre cele mai importante caracteristici ale întregului repertoriu melodic maghiar. În opinia etnomuzicologului, stilul nou a dezvoltat structura arhitectonică cu linii predominant izometrice; numărul de silabe a crescut, iar ambitusul s-a mărit. Însă conexiunea organică cu stilul vechi este incontestabilă; semnificația sa populară este extraordinară, deoarece într-un timp scurt a evoluat într-un stil muzical țărănesc nou.

Rigurozitatea muncii autorului în clasificarea ritmică se reflectă foarte clar mai ales în analizele și sistematizările din studiul său introductiv. El împarte materialul în patru arii dialectale (Dunántúl – Transdanubia, Felsőmagyarország – Ungaria Superioară, Tiszavidék – Regiunea Tisei, Erdély – Transilvania), subliniind trăsăturile comune și distincte ale acestora. Unitatea organică a cântecului maghiar vechi și nou este documentată pe întreg teritoriul lingvistic, deși Transilvania a păstrat cu mai multă fidelitate stilul vechi datorită izolării sale.

Este incontestabil că această clasificare geografică și ritmico-metrică a melodiilor prezintă avantaje față de organizarea de tip dicționar, bazată exclusiv pe structura melodică. Ea subliniază importanța perspectivei ritmice, care devine secundară în cealaltă metodă, și clarifică mai bine subdiviziunile fiecărui grup și strat.

Majoritatea cântecelor din colecție au fost culese de Bartók, doar o mică parte fiind preluate din culegerile lui Zoltán Kodály, Béla Vikár, Antal Molnár, László Lajtha și János Garay. Partea statistică și teoretică a lucrării analizează, de asemenea, melodii documentate de Károly Szini, István Bartalus și Áron Kiss.

În concluzie, *Cântecul țărănesc maghiar* al lui Béla Bartók, reprezintă o contribuție fundamentală la studiul folclorului muzical maghiar și european. Prin metodologia sa inovatoare, analizele detaliate și amploarea materialului prezentat, această lucrare a stabilit noi standarde în cercetarea etnomuzicologică și continuă să fie o resursă valoroasă pentru cercetători, muzicologi și iubitorii de muzică tradițională. Traducerea sa în limba română deschide noi perspective pentru studiul comparativ și înțelegerea interculturală în spațiul balcanic și est-european, consolidând astfel importanța sa în contextul mai larg al muzicologiei europene.

Când vorbea despre muzica populară, Bartók a preferat termenii de muzică țărănească, cântec țărănesc, respectiv melodie țărănească. Citez: *„Din perspectiva folclorului, putem considera a fi muzică țărănească muzica acelor oameni care se ocupă de producția primară, și care își satisfac nevoile fizice sau sufletești, mai mult sau mai puțin, prin forme expresive conform tradițiilor, sau prin forme expresive derivate dintr-o cultură superioară (urbană), dar transformate instinctiv în funcție de propriile lor dispoziții spirituale.”*

El explică și motivul pentru care a început să studieze muzica tradițională: *„Mi-am început cercetările pornind de la un punct de vedere exclusiv muzical și numai pe teritoriul lingvistic maghiar. Mai târziu le-am continuat și pe teritoriile lingvistice slave și românești. Studiarea muzicii țărănești a avut o importanță hotărâtoare pentru*

mine, întrucât mi-a demonstrat cum voi putea crea absolut independent de dominația sistemului major-minor.”

Bartók a manifestat un respect nemărginit față de datele științifice. Rezumând experiențele sale, și cu 30 de ani după primele cercetări de teren, considera încă necesar să accentueze importanța primordială a culegerilor de date: „...*de ce avem nevoie ca să putem desluși cauzele și conexiunile? De date, date și din nou de date cu sutele de mii.*” – scria în lucrarea sa intitulată: *De ce și cum să culegem muzică populară?*

De altfel, metoda de culegere și-a perfecționat-o în continuu. Dacă în primii ani de cercetare uneori omitea să noteze, de exemplu, numele și vârsta informatorilor, ulterior a devenit extrem de atent la aceste detalii. În plus, nu a consemnat doar informații despre cântăreți și repertoriul lor, ci a început să documenteze și rolul cântecelor în viața comunității respective. În cazul melodiilor de joc, nu s-a mulțumit doar cu transcrierea acestora, ci a descris foarte amănunțit și instrumentele la care au fost interpretate piesele.

Bartók considera că un etnomuzicolog de succes trebuie să posede cunoștințe extinse în lingvistică, fonetică, dialectologie, coregrafie, folclorică, etnografie și istorie. Cu toate acestea, cele mai importante calități sunt abilitățile muzicale și un auz fin, împreună cu un spirit de observație bine dezvoltat.

Respectul profund față de fenomenul folcloric se reflecta și în transcrierile sale. Acestea demonstrează cu claritate angajamentul său pentru o precizie extremă și pentru obiectivitate în cercetarea științifică. A realizat transcrieri cu un grad de detaliu și exactitate rar întâlnit, atingând niveluri de finețe care depășesc adesea capacitatea auzului uman. Detaliile și precizia materialului sonor pot fi obținute în prezent doar cu ajutorul tehnologiei avansate.

Transcrierile lui mărturisesc însă și despre o modestie rară și un spirit autocritic sever. Se știe că și-a îmbunătățit constant tehnica de transcriere, revizuiind de două ori, pe parcursul anilor, transcrierea a mii de melodii. Nesatisfăcut de notările anterioare, adesea a realizat transcrieri complet noi. În urma muncii sale, în etnomuzicologie s-a consolidat o metodă de transcriere care nu se limitează la trăsăturile generale ale tipului melodic, ci vizează redarea cu cea mai mare fidelitate a caracteristicilor individuale ale interpretării. Bartók a găsit, de asemenea, soluția potrivită pentru transcrierea ritmurilor deosebit de complicate ale melodiilor de joc românești, utilizând măsurile compuse.

Totodată pleda pentru utilizarea fonografului în înregistrarea melodiilor, considerând că doar înregistrările pe cilindru sau disc pot fi considerate autentice din punct de vedere științific. Susținea că detaliile subtile ale interpretărilor nu pot fi notate corespunzător, deoarece variază de la o strofă la alta în timpul cântării. În plus, vedea fonograful ca un mijloc de a elimina „elementul subiectiv” din cercetare, deși recunoștea că atingerea acestui obiectiv era dificilă.

Una dintre problemele principale care l-au preocupat constant, a fost sistematizarea și clasificarea melodiilor. Necesitatea de a organiza melodiile conform unui criteriu unitar a apărut în paralel cu intenția sa de a compara muzica populară maghiară cu cea a popoarelor vecine, pentru a evidenția particularitățile sale specifice. Bartók a fost, încă de la început, un adept al folcloristului finlandez Ilmari Krohn, care, în anul 1902, a afirmat că determinarea stilurilor și clarificarea contactelor interetnice în muzica populară pot fi realizate doar pe baza unor colecții sistematizate de melodii populare. A preluat ordinea

melodică propusă de Ilmari Krohn, dar a ajustat și perfecționat acest sistem pe măsură ce a câștigat experiență și în funcție de cerințele specifice ale materialului studiat. În prima sa colecție semnificativă de muzică populară românească, a folosit ordinea bazată pe cezuri, adaptând-o și dezvoltând-o în contextul său. Ulterior, a abandonat acest sistem și a explorat alte modalități de clasificare, căutând soluții mai adecvate pentru analiza și organizarea materialului muzical.

Colecția de melodii slovace, de exemplu, a fost organizată pe baza numărului de silabe ale versurilor. Încercarea sa cea mai reușită a fost, poate, sistematizarea dublă aplicată în volumul său de colinde și în vasta colecție de folclor muzical românesc, publicată în 1967. În aceste lucrări, melodiile au fost clasificate după criteriile muzicale, iar textele conform cerințelor studiului poeziei, adică tematic, după conținut.

Încă de la începutul carierei de etnomuzicolog, a considerat că pentru a înțelege pe deplin trăsăturile specifice ale cântecului țărănesc maghiar, era esențial să extindă aria investigațiilor și la popoarele vecine. În acest scop, a investit multă energie și dedicare în culegerea și analiza folclorului românesc, slovac, rutean, sârbo-croat și altor tradiții muzicale.

A realizat, într-adevăr, o performanță unică: într-o perioadă de 13 ani (1906-1918), a cules aproape 10.000 de cântece (circa 3500 de melodii românești, peste 3200 de melodii slovace, mai mult de 2700 de melodii maghiare și aproximativ 350 de melodii rute, sârbo-croate, bulgare, turcești și arabe). În primul rând, în acest fapt constă importanța deosebită a contribuției lui la sporirea cunoștințelor privind folclorul mai multor popoare.

Bartók a determinat pentru prima oară unele stiluri regionale în muzica populară românească din Transilvania și a constatat existența unor straturi istorice de stil în muzica populară maghiară. Totodată, a fost primul care a formulat regulile versificației în folclorul muzical românesc și a analizat, cu ajutorul metodelor statistice, lirica populară. Lui Bartók îi datorăm, de asemenea, contribuția teoretică esențială la clarificarea noțiunii de cântec țărănesc, precum și determinarea unor caracteristici generale ale folclorului românesc, maghiar și slovac. Nu în ultimul rând, a fost primul etnomuzicolog care a reușit să determine principalele straturi de stil și să facă o serie de observații pertinente cu privire la trăsăturile specifice ale muzicii populare maghiare din Transilvania.

Această lucrare oferă o privire în profunzime asupra unei personalități care nu doar a documentat cu o meticulozitate remarcabilă tradițiile muzicale ale popoarelor, dar a și reușit să redefiniească limitele etnomuzicologiei. Într-o epocă în care granițele culturale erau bine delimitate, Bartók a demonstrat că muzica tradițională este un limbaj universal, iar cercetările sale rămân un punct de referință esențial pentru studiile contemporane. Traducerea acestui volum, la aproape un secol de la publicarea sa inițială, ne permite să redescoperim geniul și pasiunea unui om dedicat științei și muzicii, punând în lumină contribuția sa inestimabilă la înțelegerea patrimoniului muzical european.

IV. RECENZII

